

KICHIK KITOBXONLARGA BAG`ISHLANGAN HIKOYALARNING G`OYAVIY XUSUSIYATLARI (chet el adiblari hikoyasi misolida)

Karimova Shahlo

Oriental universiteti dotsenti

Murodova Dilshoda

Oriental universitetining I bosqich magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada bolalarga bag`ishlangan badiiy asarlarda yozuvchi tanlagan mavzu va unga xos g`oyaviy xususiyatlar haqida so`z yuritiladi. Aynan kichik yoshdagi kitobxonlar e`tiboriga havola qilingan she`r, hikoya, qissalardagi g`oyaviy jihatlarning o`ziga xosligi darsliklarda berilgan hikoyalar misolida tahlil qilib berilgan. Mavzu va g`oyaning farqi, turlari haqida ham ma`lumotlar keltirilgan.

Kalit so`zlar: Adabiy asar, badiiy g`oya, mavzu, davriy mavzu, abadiy mavzu, hikoya, epik asar, ijodkor mahorati, g`oyaviy-estetik xususiyatlar.

Аннотация. В данной статье говорится о теме, выбранной писателем в произведениях искусства, посвященных детям, и ее специфических идейных особенностях. На примере рассказов, приведенных в учебниках, анализируется своеобразие идейных аспектов стихов, рассказов, рассказов, которые предлагаются вниманию юных читателей. Также есть информация о разнице и типах предмета и идеи.

Ключевые слова: Литературное произведение, художественная идея, тема, периодическая тема, вечная тема, рассказ, эпическое произведение, творческое мастерство, идейно-эстетические характеристики.

Annotation. This article talks about the topic chosen by the writer in the works of art dedicated to children and its specific ideological features. The originality of the ideological aspects of the poems, stories, short stories, which are brought to the attention of young readers, is analyzed on the example of the stories given in the textbooks. There is also information about the difference and types of the subject and the idea.

Key words: Literary work, artistic idea, theme, periodic theme, eternal theme, story, epic work, creative skill, ideological-aesthetic characteristics.

Har qanday badiiy asar ijodkorning ijodiy-ruhiy faoliyati mahsulidir. Unda mavzu va go‘ya mujjasamdir. Adabiy asarda mavzu va g‘oya asarning mazmunini shakllantirishda muhim o‘rin tutadi. Mavzu – bu asarda ko‘tarilgan asosiy masala yoki muammo, ya'ni yozuvchi yoki shoir qanday mavzuni yoritishni maqsad qilganini anglatadi. G‘oya esa yozuvchi yoki shoir tomonidan o‘quvchiga yetkazmoqchi bo‘lgan asosiy fikr yoki xulosadir. G‘oya mavzuga asoslanib, yozuvchining dunyoqarashi, qarashlari va asar mazmuniga qo‘yilgan umumiy xulosalarni o‘z ichiga oladi.

G'oyalarni obrazlarda ifodalash orqali adabiy asarlar o'quvchilarning fikrlari, odoob axloqi va dunyoqarashiga ta'sir qiladi. Adabiy asar g'oyasi uning tarkibidagi barcha jihatlarning birligi; bu yozuvchining obrazli, hissiy, umumlashtiruvchi fikridir.

Adabiy asar g'oyasi - bu adabiy asarning semantik, obrazli, emotsional mazmunini umumlashtiruvchi asosiy g'oya.

Asarning badiiy g'oyasi - bu muallif tomonidan hissiy tajriba va hayotning rivojlanishi mahsuli sifatida badiiy asarning mazmun-semantik yaxlitligi. An'anaviy ravishda (va tor ma'noda) g'oya, tabiiyki, asarni yaxlit tushunishdan kelib chiqadigan asosiy fikr, mafkuraviy xulosa va "*hayot darsi*" sifatida ajralib turadi.

Badiiy g'oya majoziy shaklda mujassamlangan fikrdir. U faqat majoziy timsolda yashaydi va uni jumla yoki tushunchalar shaklida ifodalash mumkin emas. Ushbu fikrning o'ziga xos xususiyati mavzuni ochish, hayot suratlari tasviridan qahramonlarning nutqi va harakatlari orqali yetkazilgan muallifning dunyoqarashiga bog'liq. Badiiy g'oyani shakllantirish murakkab ijodiy jarayondir. Adabiyotda unga shaxsiy tajriba, yozuvchining dunyoqarashi va hayotiy xulosalari ta'sir ko'rsatadi. G'oya bir necha yil va o'n yillar davom etishi mumkin va muallif uni amalga oshirishga urinib ko'radi, azob chekadi, uni amalga oshirish uchun mos vositalarni izlaydi. Muallif tomonidan tanlangan barcha mavzular, belgilar, barcha voqealar asosiy g'oyani yanada to'liq ifodalash uchun zarurdir.

Yana bir muhim jihat - asarning mavzusi va g'oyasi qanday bog'liqligidir. Bu quyidagicha izohlanadi: mavzu kitobda tasvirlangan narsa, g'oya muallifning unga bergan bahosi va munosabati. Asarning goyasi ma'lum bir maqsadni yo'naltirishga qaratiladi. Har qaysi asarda siyosiy, axloqiy, falsafiy va shu singari boshqa g'oyalar ifodalangan bo'ladi. Demak g'oya asardagi turli voqealardan kelib chiqadigan xulosasidir.¹ Masalan Abdulla Qahhorning “ O'tmishdan ertaklar” asarini olsak. Yozuvchi nega aynan bu asariga shu nomni tanladi. Asarda qanday mavzuda so'z borgan, qanday g'oya yashiringanini bilish o'quvchi uchun jumboqdek beriladi. O'quvchi asarni o'qib borar ekan bu jumboqlarga o'z bilim salohiyatiga qarab javob topadi. “ O'tmishdan ertaklar” asari Abdulla Qahhorning hayoti haqida yozilgan asar hisoblanadi. Ushbu asarda o'sha davrdagi siyosiy tizim yorqin namoyon etilgan. Shu bilan birga urush davridagi qiyinchiliklar, ish yo'qligi, sarson- sargardonlikda qolgan aholi tasvirini ham ko'rishimiz mumkin. Bu asarning g'oyasi urush paytlaridagi insonlar hayoti, turmush tarzini o'quvchiga yetkazish. Odamlar bir burda non uchun ertalabdan kechgacha ishlashgani, qizlar o'zi xohlamasada ota-onasining qistovi bilan turmushga chiqishlari bularning barchasini o'quvchiga singdirish uchun yozilgan. Ya'ni asosiy g'oya urush qoralangan. Biz shunday yaxshi kunlarda yashayotganimizga shukr qilishimiz singdirilgan. Har qanday asarni to'liq o'qib chiqsak, biz uning g'oyasini, nega aynan shu mavzu tanlanganini sezamiz. Mavzuni qay darajada ochib berish harbir yozuvchining qalamining o'tkirligiga bog'liq.

Adabiy asarni tahlil qilishda an'anaviy ravishda "g'oya" tushunchasi ishlatiladi, bu ko'pincha muallif tomonidan aytilgan savolga javobni anglatadi.

Badiiy g'oya qanchalik mukammal bo'lsa, asar uzoq umr ko'radi. Badiiy asarlarga xos bo'lgan shakl va mazmun borasida “Badiiy tahlil asoslari” kitobda quyidagicha so'z borgan: *“asarning ruhiy-intellektual asosi - mazmun, shu asosning moddiy ifodasi - shakl. Adabiy asarning mohiyati, ruhoni mavjudligi mazmun, bu mohiyat va mavjudlikning ifoda tarzi esa shakl sifatida qabul etiladi. Fikrni yanada*

¹ K. Quramboyev “Adabiyotshunoslik asoslari”.. Nukus-2011. 40-bet.

soddalashtirib, mazmun muallifning o‘z bitigi orqali bildirgan fikri bo‘lsa, shakl shu fikrni aytish yo‘sini deyish mumkin”²

Adabiy ta’lim jarayonida ham badiiy asar shakli va mazmuni muhim ahamiyat kasb etadi. Adabiy asarning shakl va mazmuni uning mavzu va g‘oyasiga bog‘liq bo‘ladi. Mavzu va g‘oya adabiy asarning ta’sirchanliligini va o‘qimishliligini oshiradi.

Boshlang‘ich sinf o‘qish savodxonligi darslarini tashkil etishda o‘qituvchi o‘quvchilarni avval badiiy asarning darslikdagi matni bilan tanishtiradi. Bu jarayonda u o‘quvchilarining diqqatini asosan mazmunga qaratadi. Ya’ni asardan oladigan ma’naviy, umuminsoniy, axloqiy-tarbiyaviy g‘oyalarga. Mazmunda ilgari surilgan g‘oyalar savol va topshiriqlar ko‘magida anglashiladi. Mavzu ko‘rinib turadi. Mazmuni esa o‘qimasdan uqib bo‘lmaydi. Masalan, 4-sinf o‘qish savodxonligi darsligi misolida ko‘rib chiqamiz. Unda keltirilgan Xurshid Davron qalamiga mansub “Yagonadir vataning sening”³ matnini oladigan bo‘lsak, mavzudan ko‘rinib turibdiki ushbu matn vatan haqida berilgan. Unda ilgari surilgan vatanning yagonaligi, vatanparvarlik va vatan muhabbati nafaqat inson balki barcha tirik jonzot-u mavjudotlarga xos ekanligini g‘oyasini matnni o‘qibgina anglashimiz mumkin.

Ushbu darslikdagi jahon adabiyoti vakillaridan Meri Joslin qalamiga mansub “Marvarid” hikoyasiga ham nazar tashlaydigan bo‘lsak. Dastlab o‘qituvchi o‘quvchilarga marvarid nima? deya ularning fikrini bilishi mumkin, va nega aynan marvarid deb nomlangan? Degan savolga javobni esa hikoyani o‘qib bilib olamiz deya hikoyani o‘qishadi. Ushbu hikoya dengiz bo‘yida o‘ynab yurgan bolalar tasviri bilan boshlangan, shunda Josh ismli bola marvarid topib oladi, barcha bolalar marvaridning chiroyliligiga havas bilan qarashadi. Josh esa marvaridni juda ham olishni xohlagan do‘sti Rubenga berib yuboradi. Ruben marvaridlarga juda qiziqib qolgan edi, marvaridlar haqida kitoblar o‘qirdi, uydagilaridan ham marvarid olib erishlarini so‘rardi. Bolalar ulg‘ayishdi, marvaridlarga bo‘lgan qiziqishi tufayli Ruben marvarid savdogari bo‘ldi, uzoq yurtlarga sayohatlar qildi. Marvaridlarini ko‘paytirdi va boyib ketdi. Lekin Ruben o‘z uyini, birinchi marvarid topgan dengiz qirg‘ig‘ini sog‘inardi.

² Йулдошев М. Бадий таҳлил асослари. Кайта ишланган 2-нашри. - Т.: “Камалак”, 2016. 56 В

³4-sinf o‘qish savodxonligi 1-qism darslik. Toshkent 2023

Do‘stining saxiyligini eslardi. Bir kuni u do‘sti Joshni uchratib qoladi, u farzandlari bilan o‘ynab yurgandi. Ular uzoq suhbatlashidadi. Ruben do‘stidan bir zamonlar qilgan yaxshiligi uchun hadya bermoqchiligini aytadi va nima istaysan? deb so‘raganda Josh hayotidan mamnun ekanligini, ungga hech narsa kerak emasligini aytadi. Ruben dastlab hayron qoladi, keyin esa o‘zining boy bo‘lsa-da, baxtli emasligini esga oladi-yu, bir jilmayib qo‘yadi.

Hikoya mavzusi “Marvarid”, xo‘sh marvarid nima? Marvarid – dengiz tubida bo‘luvchi qimmatbaho tosh. Ammo ushbu hikoyada qimmatbaho tosh misolida eng insoniy fazilatlar yozuvchi tomonidan mohirona tasvirlangan. Hatto hikoyaning eng boshidan *“dengiz bo‘yida boy hamda kambag‘al bolalar barchasi birgalikda o‘ynashar edi”* deb boshlangan. Darhaqiqat, ana shunday sof, beg‘ubor va samimiy tuyg‘ular bolalar dunyosigagina xos. Do‘stlik va saxiylik tuyg‘ulari ham Josh va Ruben misolida ko‘rsatib berilgan. Mana birgina marvarid va bolalikdagi qiziqish hatto bir bolaning taqdirini ham o‘zgartirib yubordi deyishimiz mumkin. Chunki marvaridlar dunyosi Rubenni o‘ziga mahliyo qilgandi. U o‘z orzusi, maqsadi sari intildi ammo asl marvaridning nima ekanligini keyinroq anglab yetdi. Rubenda hamma narsa yetarli edi, ammo halovati yo‘q va vatan sog‘inchi qiynardi buni quyidagi so‘zlaridan ham bilishimiz mumkin: *“men yetarlicha dunyo kezdin, yetarlicha biylik orttirdim. Endi faqatgina o‘zim tug‘ilib- o‘sgan go‘shamga qaytib, o‘sha yerda tinch-sokin hayot kechirishni istayman”*. Hikoyadagi Josh tilidan aytilgan quyidagi so‘zlar ham o‘quvchini befarq qoldirmaydi *“biz qila oladigan eng yaxshi ish- bu boringni boshqalar bilan baham ko‘rib yashash. Shundagina hammamiz o‘z hayotimizdan mamnun, baxtli yashashimiz mumkin”*. Albatta, inson o‘zidagi yaxshilikni, atrofdagilar bilan baham ko‘rsa, boshqalarning ham xursandchiligiga sababchi bo‘lsa ikki karra ko‘proq xursand bo‘ladi. Sermazmun va badiiy mahorat bilan yozilgan ushbu hikoya orqali o‘quvchilar bilan do‘stlik, vatanparvarlik, sahiylik kabi sifatlar tog‘risida suhbatlashishimiz mumkin. Rubenning *“Haqsan, biz sen aytgan ishni albatta qilamiz”* deyishi nafaqat hikoyadagi balki butun o‘quvchini ham yaxshilik qilishga chaqirilgan yozuvchining undovi deyishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jumaboyev M. Bolalar adabiyoti. Toshkent, 2011.
2. Karimova Sh. Bolalar adabiyoti. Darslik. Toshkent: “Press-print” nashriyoti, 2023
3. Quronov D. Adabiyotshunoslik atamaları lug`ati, Toshkent. 2004.
4. Ёулдошев М. Бадиий тахлил асослари. Кайта ишланган 2-нашри. - Т.: “Камалак”, 2016
5. <https://fayllar.org/badiiy-asarda-mavzu-va-goya-syujetva-kompozitsiya-adabiy-asar.html>
6. 4-sinf o`qish savodxonligi 1-qism darslik. Toshkent 2023.